

December 2025

Bilag til årsrapport (2025) [for Danish National Strategy for FAIR Implementation](#)

Udarbejdet af [arbejdsgruppe C](#) (FAIR finansieringsplan)

DOI: 10.5281/zenodo.18184342

Forslag til praksis vedrørende FAIR for statslige fonde

Af PSI-loven fremgår det, at UFM (*ministeren*) beslutter, hvordan forskningsdata gøres tilgængelige, og til det formål er FAIR-principperne valgt. Af FAIR-strategien fremgår det, at det er de forskningsudførende institutioner, der har hovedansvaret for at udføre FAIR-principperne.

Det er gruppens indtryk, at den konkrete applicering pba. ovenstående stadig er i en udviklingsfase.

Et centralt element i FAIR er en såkaldt Data Management Plan (DMP), som hjælper forskere med at planlægge og definere, hvordan data håndteres, deles og bevares gennem hele projektets levetid. Den sikrer, at data bliver Findable ved at beskrive metadata og registrering i relevante arkiver. Den fremmer Accessible data ved at angive, hvordan og hvor data deles, samt definerer eventuelle adgangs begrænsninger. Den støtter Interoperable data gennem krav om standardiserede formater og fælles terminologi. Endelig bidrager den til Reusable data ved at sikre dokumentation, brugsrettigheder og kvalitetskontrol.

Med udgangspunkt i en scenarieanalyse, som gruppen har foretaget, fremkommer Arbejdsgruppe C hermed med forslag til, hvordan de statslige fonde (Fondene) kan etablere en praksis, der understøtter forskningsinstitutionerne og forskerne i at fremme FAIR-compliance. Forslaget er struktureret som en række anbefalinger.

Anbefalingerne tager udgangspunkt i, at overholdelse af FAIR, DMP'er m.v. er et anliggende mellem UFM og forskningsinstitutionerne. Fondenes rolle er at sikre vilkår for bevillingsmodtagere, der understøtter den model, der aftales mellem UFM og forskningsinstitutionerne.

Private fonde opfordres ligeledes til at nærværende anbefalinger følges, men implementering, herunder efterlevelse af reglerne, varetages i dialog mellem UFM og Forskningsinstitutionerne.

Anbefaling 1

Udarbejdelse og efterlevelse af DMP'er skal fremover henvise til UFM's bestemmelser for og krav til bevillingsmodtagere af statslige forskningsbevillinger desangående. Dette bør fremgå af opslag, bevillingsvilkår m.m.

Kommentar:

Ansøgere kan afvige fra kravet, hvis der foreligger tungtvejende argumenter, fx hvis der ikke genereres data i det pågældende projekt.

Anbefaling 2

Fondene skal sikre, at ekstraordinære projektrelaterede udgifter, der rækker ud over standardudgifter, forbundet med udarbejdelse og efterlevelse af DMP'er i det bevilgede projekt kan dækkes af det pågældende virkemiddel.

Kommentar:

Retningslinjer skal tilrettes, så denne praksis klart fremgår.

Mht. beskrivelse af ekstraordinære projektrelaterede udgifter, der rækker ud over standardudgifter, og afgrænsningen til regulære omkostninger henvises til arbejdsgruppernes besvarelse af indsatsområde 9 vedrørende omkostninger til datahåndtering som medtages i budgetterne.

Anbefaling 3

Det er ikke Fondenes opgave at vurdere kvalitet og indhold i DMP'er – dette er i stedet de deltagende forskningsinstitutioners ansvar ud fra de rammer og krav UFM har sat op, jf. egen og evt. fælles standarder herfor i DK.

Kommentar:

Fondene formodes ikke at besidde disse kompetencer, og kan således ikke forventes at kvalitetssikre eller på anden måde være garant for overholdelse af FAIR. Desuden kan Forskningsinstitutionerne ikke fralægge sig dette ansvar i den udstrækning, det er beskrevet som et anliggende mellem UFM og disse.

Anbefaling 4

Afhængig af virkemiddel og det bevilgede projekts størrelse kan den mere konkrete beskrivelse af DMP'er foreligge på et senere tidspunkt end ansøgningstidspunktet, fx i forbindelse med indgåelse af kontrakt, undervejs i et projekt mhp. monitorering eller helt til slut. Det bør dog allerede fra starten af en ansøgningsproces være tydeligt for ansøger, hvilke krav der stilles til udformning af DMP.

Kommentar:

Det anbefales, at ansøgere, som ikke får bevilling, ikke bruger unødigt tid på beskrivelse af DMP'er.

Anbefalingen er desuden begrundet i, at en DMP ikke egner sig til at indgå som kriterium for eller grundlag for vurdering af ansøgninger og dermed ikke har direkte relevans for fondenes faglige komitéer, jf. Anbefaling 4. I stedet lægges der op til fx at monitorere FAIR-compliance på nationalt plan, jf. Anbefaling 6.

Der gives to eksempler på konkret implementering af denne anbefaling i bilaget 'Arbejdsgruppe C - Fondskrav til Data Management - En case sammenligning'.

Anbefaling 5

Der bør udarbejdes oversigter over statslige bevillingers DMP'er m.m. så tilgængeligheden af forskningsdata jvf FAIR principperne øges. Samtidig vil disse oversigter være dokumentation for efterlevelse af FAIR-standarden i DK for statslige bevillinger¹.

¹ Kommentar: Opgaven kan måske koordineres af Danmarks Forskningsportal og potentielt indgå i en Dansk Open Science Monitor fx a la den franske: <https://frenchopensciencemonitor.esr.gouv.fr/>